

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13171923

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

PROPOSTA DE CORREÇÕES DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EDIFICAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS QUIXADÁ

Paloma Miranda e Silva Sousa¹, Rayane de Oliveira Santana¹; Rayanderson Saraiva de Souza¹;
Bruno Noronha Rodrigues^{1,2*}

*Autor de contato: [Bruno.noronha@ifce.edu.br](mailto: Bruno.noronha@ifce.edu.br)

¹ Campus Quixadá, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Quixadá, Brasil

² Faculdade de Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas, Limeira, Brasil

RESUMO

O surgimento de manifestações patológicas pode ser resultado de falhas nas fases de planejamento e execução, como também por ausência de manutenções prediais preventivas, quando essas anomalias aparecem é necessário realizar manutenções corretivas, gerando transtornos aos usuários. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo, propor correções para as manifestações patológicas presentes em uma edificação no Instituto Federal do Ceará, localizada no município de Quixadá/CE. Foram realizadas inspeções visuais na edificação, identificando as anomalias mais recorrentes, aplicando a Matriz GUT em conjunto com o Método Delphi para ordenar a priorização das manifestações patológicas. Após a fase de identificação foram realizadas recomendações técnicas para a edificação e desenvolvido um plano de manutenção. Concluiu-se que o descolamento e deslocamento cerâmico em fachada necessita de maior urgência na intervenção de acordo com priorização obtida pela Matriz GUT e Método Delphi.

Palavras-chave: Manutenção. Matriz GUT. Método Delphi.

ABSTRACT

The appearance of pathological manifestations can be the result of failures in the planning and execution phases, as well as a lack of preventive building maintenance. When these anomalies appear, corrective maintenance is necessary, causing inconvenience to users. In this context, this work aims to propose corrections for the pathological manifestations present in a building at the Federal Institute of Ceará, located in the municipality of Quixadá/CE. Visual inspections were carried out in the building, identifying the most recurrent anomalies, applying the GUT Matrix in conjunction with the Delphi Method to prioritize the pathological manifestations. After the identification phase, technical recommendations were made for the building and a maintenance plan was developed. It was concluded that the detachment and ceramic peeling on the façade requires more urgent intervention according to the prioritization obtained by the GUT Matrix and the Delphi Method.

Keywords: Maintenance. GUT Matrix. Delphi method.

1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da civilização, o ser humano sempre teve preocupação com a construção de estruturas adequadas para atender as suas necessidades, o avanço tecnológico ocorreu de forma natural, resultando em um maior conhecimento sobre estruturas e materiais. No entanto ainda há casos de imperícia, resultando em desempenho insatisfatório, em relação às finalidades para as quais foram propostas (SOUZA; RIPPER, 1998).

No campo da engenharia, o termo "patologia" é empregado para estudar as origens, a incidência e as falhas que levam às manifestações. Assim, fica evidente a importância desses estudos na prevenção de futuros problemas e garantia da qualidade das estruturas (NAZARIO; ZANCAN, 2011).

Segundo Silva Filho e Helene (2011), geralmente as manifestações patológicas não ocorrem de forma isolada ou sem motivo, tendo sua causa relacionada a algum erro cometido durante pelo menos uma das etapas do processo de construção. Por isso, é importante conhecer o histórico da edificação para identificar em qual fase ocorreu a falha.

Sabe-se que dentre as causas mais recorrentes de manifestações patológicas na construção civil estão: erro de projeto, qualidade dos materiais utilizados, mão de obra não qualificada, ausência de manutenções prediais preventivas e erros de execução (OLIVEIRA, 2009).

Conforme Souza e Ripper (1998), as edificações estão propensas ao surgimento de manifestações patológicas durante seu período de vida, o seu desempenho irá tratar do comportamento no decorrer do serviço do produto durante seu período de vida útil e esta pode ser prolongada com medidas de prevenção e manutenção.

Quando uma edificação apresenta uma manifestação patológica é sinal de que ela não cumpre adequadamente as funções para as quais foi projetada e exibe defeitos, pois a maior parte das anomalias que ocorrem após a conclusão da obra são causadas por falhas de construção e falta de cuidado durante a execução da mesma (MITZSUZAKI *et al.*, 2019).

A Engenharia Diagnóstica visa melhorar a qualidade das edificações através de ações proativas baseadas em diagnóstico, prognóstico e técnicas de prescrição. Essa abordagem utiliza metodologias que fornecem dados técnicos para caracterização, análise, verificação, identificação da causa, prognóstico e prescrição dos reparos necessários. (GOMIDE *et al.*, 2021).

Segundo a NBR 5674 (ABNT, 2012), uma construção duradoura requer uma série de práticas para garantir que os materiais e estruturas tenham um desempenho satisfatório ao longo da vida útil da construção. De acordo com a norma, a falta dessas práticas resulta na retirada prematura sem que a construção tenha cumprido sua vida útil projetada (VUP).

De acordo com Souza e Ripper (1998), o fato de uma estrutura apresentar desempenho insatisfatório em determinado momento não implica necessariamente em sua condenação, pois é essencial avaliar essa situação para uma intervenção técnica adequada, podendo até possibilitar a reabilitação da estrutura.

Sena *et al.* (2020) e Bertolini. (2010) ressaltam a necessidade de serem abordadas os três principais tipos de manutenção:

- a) Manutenção preventiva: é uma atividade que antecede o surgimento do problema, a fim de preveni-lo e evitar a necessidade de reparos.
- b) Manutenção corretiva: refere-se àquela que ocorre depois de uma falha e requer intervenção para reparo ou recuperação.
- c) Manutenção preditiva: envolve o estudo do comportamento da construção em uso, com o objetivo de identificar possíveis anomalias e inclui o uso de índices comparativos.

Para ajudar na priorização durante a execução da manutenção, a matriz GUT é uma ferramenta que utiliza uma metodologia que leva em consideração a gravidade (G), a urgência (U) e a tendência (T) dos problemas observados. Isso resalta a importância de sua utilização para o gerenciamento de riscos. Existem cinco classificações de grau: extremamente grave, muito grave, grave, pouco grave e sem gravidade. As notas variam de 1 a 10 e, logo após a definição das notas, é feito o cálculo $(G) \times (U) \times (T)$. O resultado determinará o grau de prioridade de cada problema (VERZOLA, MARCHIORI, ARAGON, 2014).

A técnica Delphi reúne um grupo de especialistas, com suas opiniões consolidadas sobre o assunto, contribuindo para o entendimento dos fenômenos e guiando a tomada de decisões com base nas perspectivas dos especialistas (LINSTONE; TUROFF, 2002).

O trabalho teve como objetivo propor correções para as manifestações patológicas presentes em uma edificação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Quixadá.

2. METODOLOGIA UTILIZADA

Utilizou-se o método da inspeção visual em uma edificação do Instituto Federal do Ceará, em Quixadá, que abrange uma área de $1.452,94 \text{ m}^2$, e com isso foi detectado várias manifestações patológicas na sua estrutura. A Figura 1 a apresenta a edificação inspecionada.

Figura 1 - Edificação

Fonte: os autores (2024).

Após as inspeções visuais *in loco* e registros fotográficos das manifestações patológicas, foi elaborado um gráfico com a porcentagem de recorrência. E posteriormente foi realizado a análise dos dados colhidos, através da matriz GUT e Método Delphi.

A Matriz GUT foi empregada para classificar as manifestações patológicas presentes, após a classificação foi realizada a multiplicação das pontuações atribuídas e a manifestação com maior pontuação tem a maior prioridade em receber intervenção. Através do Quadro 1 é possível compreender a proposta de classificação GUT.

Quadro 1 - Proposta de Classificação GUT

Nota	Gravidade	Urgência	Tendência
10	Risco de morte, perda excessiva do desempenho.	Incidente em ocorrência, intervenção imediata.	Vai piorar rapidamente.
8	Risco de ferimentos aos usuários, comprometimento parcial do desempenho.	Incidente prestes a ocorrer, intervenção urgente.	Vai piorar em pouco tempo.
6	Risco à saúde dos usuários, deterioração apto a restauração/reparo.	Intervenção o mais cedo possível.	Vai piorar em médio prazo.
3	Sem risco à integridade física dos usuários, pequenos incômodos estéticos ou de utilização.	Intervenção programada.	Vai demorar a piorar.
1	Nenhum risco à saúde, à integridade física dos usuários ou ao edifício.	Indicação de acompanhamento e manutenção programada.	Não vai piorar, estabilizado.

Fonte: Adaptado de Verzola, Marchiori e Aragon (2014).

A matriz GUT teve o suporte do Método Delphi com o propósito de ajudar na tomada de decisão contando com a participação de três especialistas: 1 engenheiro civil, 1 engenheiro de produção civil e 1 técnico em edificações. Dessa forma, através dos registros fotográficos os especialistas classificam as anomalias e com base no resultado da pontuação se tem a ordem de priorização das manifestações patológicas. Elaborado as tabelas, foram propostas recomendações técnicas para corrigir as manifestações patológicas da edificação, também foi elaborado o plano de manutenção da edificação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Manifestações patológicas presentes na edificação

Como resultado das inspeções na edificação para o estudo, as fotos representadas a seguir retratam as anomalias encontradas e registradas em julho e outubro/2023 (Quadro 2).

Quadro 2 - Manifestações patológicas identificadas na edificação (continua)

Manifestação patológica: Desagregação		Possíveis causas
	Reboco mal executado e pouco tempo de cura, umidade e infiltração na parede, traço de argamassa mal elaborado que não fornece boa coesão.	
Manifestação patológica: Descolamento e deslocamento cerâmico		Possíveis causas
	Preparo e utilização errada da argamassa colante, ausência de esmagamento dos cordões, variação de temperatura, ausência de juntas de dilatação.	
	Preparo e utilização errada da argamassa colante, ausência de esmagamento dos cordões, variação de temperatura, ausência de juntas de dilatação.	
Manifestação patológica: Eflorescência		Possíveis causas
	Sais solúveis levados por fluidos resultantes de infiltrações, através dos poros dos revestimentos.	

Quadro 2 - Manifestações patológicas identificadas na edificação (continuação)

Manifestação patológica: Fenda em parede	Possíveis causas
---	-------------------------

	Recalque do baldrame, deformação excessiva da viga, infiltração de água do solo.	
Manifestação patológica: Fissura/trinca/ rachadura em parede		Possíveis causas
a)	a) Execução precoce do encunhamento, movimentações diferenciadas dos componentes; b) Atuação de sobrecargas, vergas e contra vergas mal dimensionadas.	
Manifestação patológica: Fissura em piso		Possíveis causas
	Não execução do projeto estrutural.	
Manifestação patológica: Fissura no teto		Possíveis causas
a)	a) Embutimento de tubulação elétrica no teto b) Dilatação térmica.	
Manifestação patológica: Manchas		Possíveis causas

Quadro 2 - Manifestações patológicas identificadas na edificação (continuação)

<p>a)</p>	<p>a) Rejuntamento inadequado das cerâmicas de fachada b) Infiltração de água através do parapeito, ausência ou inclinação errada da pingadeira</p>	
<p>Manifestação patológica: Mofo e bolor</p>		<p>Possíveis causas</p>
<p>a)</p>	<p>a) Excesso de umidade; b) Escorrimento da água do ar-condicionado.</p>	
<p>Manifestação patológica: Vesículas</p>		<p>Possíveis causas</p>
		<p>Hidratação retardada de óxido de cálcio de cal, presença de concreções ferruginosas na areia, presença de pirita ou de matéria orgânica na areia.</p>

Fonte: os autores (2024).

Após a realização das inspeções visuais na edificação, identificou-se a presença de manifestações patológicas na edificação analisada, que foram classificadas quais as mais recorrentes e apresentadas na Figura 1.

Figura 1 – Manifestações patológicas mais recorrentes na edificação

Fonte: os autores (2024).

3.2 Avaliação do grau de priorização das manifestações patológicas da edificação

Após a pontuação realizada pelos três profissionais, foi desenvolvida a tabela com o valor obtido do GxUxT, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 – Resultado da Matriz GUT para a edificação

Manifestações patológicas	Engenheiro Civil	Engenheiro de Produção Civil	Técnico em edificações
Desagregação	54	27	54
Descolamento e deslocamento e cerâmico	72	27	72
Descolamento e deslocamento cerâmico em fachada	640	384	640
Eflorescência	288	54	144
Fissura/trinca e rachadura em parede	108	27	108
Fissura em piso	108	27	108
Fissura no teto	108	27	108
Manchas	108	27	108
Mofo e bolor	288	108	288
Vesículas	27	27	27
Fenda em parede	480	216	480

Fonte: os autores (2024).

Algumas manifestações patológicas possuem a mesma pontuação, isso se dá pelas opiniões e experiências diferentes dos profissionais em relação às manifestações patológicas presentes na edificação. Logo, foram feitas iterações com a participação dos profissionais para decidir quais anomalias com mesma pontuação tem maior prioridade que a outra. Depois obteve-se um consenso entre os avaliadores, resultando na classificação da ordem de prioridades para as intervenções das manifestações patológicas, conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 – Classificação da ordem de prioridade para intervenções na edificação

Manifestações patológicas	Ordem de prioridade
Descolamento e deslocamento cerâmico em fachada	1º
Fenda em parede	2º
Mofo e bolor	3º
Eflorescência	4º
Fissura no teto	5º
Fissura/trinca/rachadura em parede	6º
Fissura em piso	7º
Manchas	8º
Descolamento e deslocamento cerâmico	9º
Desagregação	10º
Vesículas	11º

Fonte: os autores (2024).

Conforme dados das tabelas, pode-se observar que o descolamento e deslocamento cerâmico em fachada tem a maior prioridade, devido ao risco para segurança dos usuários. A fenda em parede ocupa o segundo lugar, o principal motivo dessa colocação em relação às demais manifestações é devido a dimensão da sua abertura.

3.3 Recomendações técnicas corretivas para as manifestações patológicas da edificação

Após a realização da inspeção, foram desenvolvidas as recomendações técnicas através do estudo bibliográfico para a correção das manifestações patológicas presentes na edificação, conforme apresentado no Quadro 3.

Quadro 3 – Recomendações técnicas para a correção das manifestações patológicas (continua)

Manifestação patológica	Recomendações técnicas de correção
Desagregação	Eliminação da infiltração da umidade, secagem do revestimento, escovação da superfície, reparo do revestimento.

Quadro 3 – Recomendações técnicas para a correção das manifestações patológicas (continuação)

Descolamento e deslocamento cerâmico	Retirada de todas as cerâmicas e da argamassa colante e aplicação do novo revestimento com a execução e argamassa correta.
Descolamento e deslocamento cerâmico em fachada	Retirada de todas as cerâmicas e da argamassa colante e aplicação do novo revestimento com a execução e argamassa correta.
Eflorescência	Sanar a fonte de umidade, limpar a região, secar totalmente a área e refazer o revestimento.
Fenda em parede	Retirar todo o revestimento ao redor da fenda, para o estudo da profundidade para melhor resolução do problema.
Fissura em piso	Estabilizar as fissuras por meio de colagem com material epoxídico ou poliuretano.
Fissura no teto	Retirar todo o revestimento ao redor da fissura, para constatar se a fissura é no revestimento ou na estrutura. Se for no revestimento: Remover o revestimento entorno das fissuras; realizar a limpeza de poeiras ou partes soltas; aplicar novo revestimento. Se for na estrutura: Realizar um estudo aprofundado sobre as causas para poder escolher a melhor forma de solucioná-la.
Manchas	Corrigir a causa da umidade, lavar a área afetada com solução de hipoclorito, refazer o revestimento
Mofos e bolor	Corrigir a causa da umidade, realizar a limpeza com soluções fungicidas, remover o revestimento, executar a camada de argamassa polimérica e depois a aplicação do chapisco, novo revestimento argamassado com aditivo anti-umidade.
Vesículas	Renovação da camada de revestimento, eliminação da infiltração de umidade.
Fissura/trinca/ rachadura em parede	a) Tratar as fissuras com reforço em tela; deve-se retirar todas as camadas de revestimento, chapisco, refazer o emboço com a tela inserida, considerando uma área para a ancoragem da tela e refazer o acabamento; b) Retirar a carga adicional solicitante, tratar a fissura com reforço em tela e retirar todas as camadas de revestimento, chapisco, refazer o emboço com a tela inserida, considerando uma área para a ancoragem da tela e refazer o acabamento, no caso de vergas e contravergas insuficientes é necessário retirar caixilhos e refazer vergas e contravergas e recolocar caixilhos.

Fonte: os autores (2024).

3.4 Proposta de plano de manutenção

A manutenção é extremamente importante para garantir o bom funcionamento do edifício. O plano de manutenção é fundamental para evitar que pequenos problemas se tornem custosos ou comprometam a segurança. Realizando a manutenção regularmente, é possível identificar anomalias precocemente e fazer os reparos necessários antes que o problema se agrave, assegurando o desempenho adequado do edifício.

Com o objetivo de tornar a manutenção uma atividade frequente no instituto, realizamos um recorte do plano de manutenção e elaboramos um cronograma com os serviços e a periodicidade de execução para os sistemas avaliados neste estudo, conforme o Quadro 4.

Quadro 4 - Cronograma de manutenção

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO		
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - <i>Campus</i> Quixadá		
Local:		
Nome do RT:		Data:
Manutenção Predial		
Local	Serviço	Periodicidade
Lajes, vigas e pilares	Inspeção de fissuras, trincas, rachaduras, fendas, ferrugem aparente e corrosão	Semestral
Alvenarias	Inspeção de fissuras, trincas, rachaduras, fendas e verificação de umidade e possíveis reparos	Semestral
Pisos	Inspeção e reparos	Anual
Reboco e Forro	Inspeção, verificação de pontos de vazamento e reparos	Semestral
Pintura interna e externa	Inspeção, retoques e repintura	Anual

Fonte: os autores (2024).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo permitiu constatar que o problema mais comum na construção são as fissuras/trincas/rachaduras na alvenaria, principalmente próximas às janelas. As fissuras no piso também estão bastante visíveis em todo o pavimento superior da construção.

Ao utilizar a matriz GUT para ordenar a prioridade de intervenção em conjunto com o Método Delphi neste processo de tomada de decisão, foi constatado que o descolamento e deslocamento cerâmico necessitam de prioridade na intervenção. Recomendações técnicas foram elaboradas para corrigir as manifestações patológicas identificadas. Foi elaborado um plano de manutenção para auxiliar na prevenção de futuras manifestações patológicas. Houve limitações na coleta de dados, pois não se teve acesso aos documentos sobre a construção da edificação.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674**: Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção. Rio de Janeiro, 2012.

BERTOLINI, L. **Materiais de construção**. Oficina de Textos, 2010.

GOMIDE, T. L. F.; FLORA, S. M. D., BRAGA, A. G. M.; GULLO, M. A.; NETO, J. C. P. F. **Manual de engenharia diagnóstica**: Desempenho, Manifestações Patológicas e Perícias na Construção Civil. 2. ed. rev. São Paulo: Leud, 2021. 432 p.

HELENE, P; SILVA FILHO, L. C. Análise de estruturas de concreto com problemas de resistência e fissuração. **Concreto**: Ciência e Tecnologia, v. 2, 2011.

MITSUZAKI, C. Y. Y; DA SILVA, A. B.; DE JESUS; V. A.; AMARANTE, M. DOS S. Patologias na construção civil. **Revista Pesquisa e Ação**, v. 5, n. 4, p. 132-145, 5 dez. 2019.

OLIVEIRA, W E. A. **Patologias das construções - Revestimentos Cerâmicos**. 2009. 42 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

NAZARIO, D; ZANCAN, E C. **Manifestações das patologias construtivas nas edificações públicas da rede municipal de Criciúma**: Inspeção dos sete postos de saúde. Santa Catarina, 2011.

SENA, G. O.; NASCIMENTO, L. M., NETO, A. C. N.; LIMA, N. M. **Patologia das Construções**. Editora 2B Educação. Salvador, 2020

SOUZA, V. C. M.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. 2. ed. São Paulo: Pini Ltda, 1998. 257 p.

TUROFF, M; LINSTONE, H.A. **The Delphi method-techniques and applications**. 2002.

VERZOLA, S.N; MARCHIORI, F. F; ARAGON, José Octávio. Proposta de lista de verificação para inspeção predial x urgência das manutenções. **Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, XV ENTAC**, Maceió: Alagoas (Brasil), p. 1226-1235, 2014